

KALSIY ELEMENTI

Jalilov Muhiddin

Xalimovich

Xudoyqulova Shoira Narzullayevna

Zarmed universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada kalsiy elementi, kalsiyning inson hayotidagi ro'li, kalsiyning birikmalari, tabiatda uchrashi haqida yoritilgan.

Аннотация: В данной статье описан элемент кальций, роль кальция в жизнедеятельности человека, соединения кальция и его распространение в природе.

Kalit so'zlar: kalsiy, kalsiyning turli silikat va alyumosilikatlari, kalsiy birikmalari, kalsiy gidroksid, kalsiy karbid, kalsiy oksid, kalsiy sulfat, kalsiy xlorid, digidroortofosfat, kalsiyning inson hayotidagi ro'li, kalsiyga boy mahsulotlar.

Kalsiy (lot. Calx, Calcis — ohak so'zidan olingan; Calcium), Ca — [Mendeleyev davriy sistemasining](#) II guruhiga mansub kimyoviy element. Ishqoriy-yer metallariga kiradi, at m. 40,08. Tabiiy kalsiy oltita barqaror izotopdan tuzilgan: ^{40}Ca (96,94%), ^{44}Ca (2,09%), ^{42}Ca (0,67%), ^{48}Ca (0,187%), ^{43}Ca (0,135%) va ^{46}Ca (0,003%). Atom raqami, ko'rinishi oqish kumush rangli qattiq metall. Atom massasi 40,078 m.a.b.(g/mol), atom radiusi 197 pm, ionlashish energiyasi 589,4(6,11)kJ/mol. Kalsiy yer po'stida tarqalgani jihatidan beshinchi o'rinda (O, Si, Al, Fe dan keyin) turadi, massasi jihatidan 3,38%ni tashkil qiladi. Tabiatda faqat minerallar (400 ga yaqin) holida uchraydi. Kalsiyning turli silikat va alyumosilikatlari, anortit $\text{Ca}[\text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_8]$, diopsid $\text{CaMg}[\text{Si}_2\text{O}_6]$, vollastonit $\text{Ca}_3[\text{Si}_3\text{O}_9]$ keng tarqalgan. Bulardan tashqari, kalsiy karbonat- CaCO_3 , (tabiiy shakllari — ohaktosh, bo'r, marmar), dolomit $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$, fosforit $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3(\text{OH}_2\text{SO}_3)$, apatitlar $\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3(\text{G}', \text{C}_1)$, gips $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, flyuorit CaF_2 va boshqa sanoat ahamiyatiga ega.

Kalsiy birikmalari tabiatdagi tog' jinslari, suvlar va tuproq, tarkibida ham bor. Kalsiy biogen elementlardan biri bo'lib, o'simlik, odam va hayvonlar suyagining asosini tashkil etadi. CaCO_3 — mollyuskalar, shilliqqurtlar va tuxum po'stlog'i tarkibida ko'p miqdorda bo'ladi. Kalsiy birikmalari: Kalsiy gidroksid, so'ndirilgan ohak, $\text{Ca}(\text{OH})_2$ — kuchli asos. Rangsiz kristall modda. Zichligi 2,34 g/sm³. Tabiatda portlantid minerali holida uchraydi. 1 va 0,5 molekula suvli kristallogidratlari ma'lum. Kalsiy karbid, CaC_2 — kalsiyning uglerod bilan hosil qilgan birikmasi. Kimyoviy sof holdagi kalsiy — rangsiz kristall modda, texnikada qo'llanadigani kulrang yoki qora rangli. Suyuqlanish temperaturasi 2160°, qaynash temperaturasi 2300°; zichligi 2,22 g/sm³. Kalsiy oksid, CaO — so'ndirilmagan ohak, CaO — kalsiyning kislorodli birikmasi. Rangsiz kristall modda. Suyuqlanish temperaturasi 2627°, qaynash temperaturasi 2850°; zichligi 3,37 g/sm³. Kalsiy sulfat, CaSO_4 — sulfat kislotaning kalsiyli tuzi. Rangsiz kristall modda. Tabiatda digidrat $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (gips, alebastr) va anhidrit CaSO_4 holida uchraydi. Suyuqlanish temperaturasi 1460°; zichligi 2,98 g/sm³. Kalsiy xlorid, CaCl_2 — xlorid kislotaning kalsiyli tuzi. Rangsiz kristall modda. Suyuqlanish temperaturasi 775°, qaynash temperaturasi 1957°; zichligi 2,512. Digidroortofosfat $\text{Ca}(\text{HPO}_4)_2$ — gigroskopik modda. Uning monogidratlari $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ suvda oz (30° da 100 g da 1,8 g) eriydi. Kalsiy ohakka fosfat kislotaga ta'sir ettirib, $\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ esa apatit yoki fosforitga fosfat yoki sulfat kislotaga ta'sir ettirib olinadi. g/sm³. Kalsiy fosfatlari — rangsiz kristallar. Ortofosfat $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ — a (suyuqlanish temperaturasi 1200°; zichligi 2,81 g/sm³) va R (suyuqlanish temperaturasi 1670°; zichligi 3,07 g/sm³) modifikatsiyalarda mavjud.

Kalsiyning inson hayotidagi o'rnini. Kalsiy (Ca) inson organizmida muhim rol o'ynaydigan mineral hisoblanadi va uning tibbiyotdagi ahamiyati juda katta. Kalsiyning asosiy funksiyalaridan ba'zilari quyidagilar: Skelet tizimida: kalsiy, asosan, suyaklarning tuzilishida va mustahkamligida ishtirok etadi. Suyaklarning 99% kalsiyni tashkil qiladi, shuning uchun uning etarli darajada iste'mol qilinishi osteoporoz kabi suyak kasalliklarining oldini olishda muhimdir. Muskulni harakatlantirishda: kalsiy mushak tolalarining qisqarish jarayonida ishtirok etadi. Mushaklar ish faoliyatini to'g'ri amalga oshirishi uchun kalsiy zarur. Qon bosimini boshqarishda: kalsiyning qon tomirlaridagi roli qon bosimini boshqarishda yordam beradi va yurak ritmini saqlashda ham ahamiyatlidir. Nerv signallarini o'tkazishda: nerv hujayralarida kalsiyning mavjudligi nerv impulslarini o'tkazishda muhim rol o'ynaydi, bu esa organizmning turli funksiyalarini muvofiqlashtirishga yordam beradi. Gormonlar va fermentlar ishlashiga ta'siri: kalsiy ko'plab gormonlarni ishlab chiqarishga va ferment faoliyatiga ta'sir qiladi, shuningdek qondagi qand miqdorini boshqaradi. Oziq-ovqat manbai: kalsiyni yetarlicha olish uchun sut mahsulotlari (sut, pishloq), sabzavotlar (brokkoli), yong'oqlar va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilish tavsiya etiladi. Kalsiy qanday o'zlashtiriladi? Kalsiy ichakda o'zlashtiriladi: hujayralarga tushib, ular orqali qonga chiqarib yuboriladi. Bu yo'lda unga kalsitriol — D vitaminining faol shakli ko'maklashadi. U kalsiyning ichak hujayralariga singishini oshiradi, harakatni tezlashtiradi, uning ishlab chiqarilishida esa oqsillarga ehtiyoj tug'iladi.

Tadqiqotlarda aniqlanishicha, ratsiondagi oqsillar miqdorini 3 barobargacha (1 kg vaznga 2,1 grammgacha) oshirish ichakda kalsiy so'rilishini 8 foizga ko'taradi. Shu tarzda, nafaqat kalsiy, balki u bilan birgalikda yetarli miqdorda oqsil qabul qilish kerak, shuningdek quyosh ostida ko'p bo'lish yoki D vitaminiga boy mahsulotlarni tanlash ham muhim.

Kunlik me'yor:

Kalsiy — 1 000-1 200 mg.

Oqsil — erkaklar uchun 65-117 g, ayollar uchun 58-87 g.

D vitamini — 10 mkg.

Yaxshi o'zlashtiriladigan kalsiyga boy mahsulotlar:

№	Mahsulotlarning nomi	g/mg
1	Tuhum po'chog'i (bir dona)	2gr
2	Kunjut (100g.da)	975mg
3	Pishloq (100g)	1.184mg
4	Yog'dagi sardina (100g)	382mg
5	Suli yormasi (bir porsiya)	200mg

Foydalanilgan adabiyotlar:

G Usmonova <https://uz.wikipedia.org/wiki/Kalsiy>

Aripova.G.Sh, Salixova.K.Yu, —Shaxsning fiziologik rivojlanishil o'quv uslubiy majmua.

Asqarov I.R. "Tabobat qomusi".-T. Mumtoz so'z, 2020.-1598 b

4.M.T.Sagdiyev, R.A.Alimova "O'simliklar fiziologiyasi" Toshkent 2007.